

Брусенко Н.Д.,

ЗДО № 2 «Альонушка», м. Слов'янськ

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Актуальність дослідження. Сучасне суспільство зацікавлене у вихованні громадян, здатних усвідомлено ставитися до власної індивідуальності, вміло використовувати сильні сторони своїх здібностей для прояву творчої та інтелектуальної активності, ініціативності та, як результат, здійснювати успішну самопрезентацію.

Під час взаємодії з оточуючими, дитина розширює коло уявлень про себе і набуває здатності до їх демонстрації, спочатку, на елементарному неусвідомлюваному рівні, а з віком, на основі соціально і культурно прийнятих засобів поведінки.

Останні дослідження з даної проблеми. Вітчизняними і зарубіжними вченими досліджено поняття самопрезентації та самопрезентаційної діяльності (Н. Амяга, Ю. Артюхова, Г. Бороздіна, З. Карпенко, Н. Корчакова, Л. Кроль, І. Шкуратова), мотиваційні засади самопрезентації (І. Гофман, Д. Майєрс та ін.), стратегії й тактики самопрезентації (М. Котлярова, В. Футін, В. Шепель та ін.), однак майже відсутні дослідження особливостей самопрезентації дітей дошкільного віку.

Основна частина. Перш за все, розглянемо сутність дефініції «самопрезентація». Так, самопрезентація, за енциклопедичним словником за редакцією О. Бодальова, – це «акт самовираження в процесі спілкування, спрямований на створення певного враження про себе в аудиторії, у якості якої може поставати і окрема людина, і група людей» [2].

Продовжуючи аналіз, звернемося до поглядів дослідників на зміст феномену «самопрезентація». У дослідженні О. Капустюк, присвяченому проблемі самопрезентації як засобу створення позитивного іміджу особистості, аналізоване поняття розглядається як акт самовияву особистості, унікальне джерело інформації

про людину, про рівень її соціалізації, особливості формування когнітивних структур психіки, механізмів особистісної поведінки. Керування увагою, сприйняття партнера, втручання в процес формування в нього власного образу [1, с. 39].

Розглядаючи самопрезентацію в контексті дошкільного віку, розуміємо, що окрім комунікативної спрямованості, самопрезентація сприяє більш повному усвідомленню дитини уявлень про саму себе, тому що, за визначенням Л. Виготського, саме знаково-символічне опосередкування дозволяє перевести у внутрішній план, тобто зробити усвідомленим особистістю досвід.

Окрім того, здатність до вербальної самопрезентації має пряму кореляцію з рівнем мовного розвитку. Вербальна самопрезентація дошкільнят із порушенням мовного розвитку свідчить про несформованість здатності до передачі когнітивної та емоційно-ціннісної складової образу психічного і соціального «Я».

Особливе значення ця проблема має для вирішення завдань адаптації та соціальної інтеграції дітей, що мають відхилення у розвитку, зокрема порушення мовного онтогенезу. Як правило, діти з мовними порушеннями не мають виражених зовнішніх дефектів і на ранньому етапі розвитку мало відрізняються від однолітків, однак на етапі дошкільного дитинства, що характеризується бурхливим зростанням чисельності соціальних контактів, формуванням основ особистості, починають проявлятися труднощі декодування особистісно значимої інформації, її мовного опосередкування і подальшої переробки, зберігання. Дослідники відзначають у дітей з порушенням мовного розвитку вкрай низьку здатність до реалізації засвоєних знань у практичній діяльності, відставання в формуванні психічних функцій, в основі яких лежить знаково-символічне опосередкування, низьку мовну активність, зниження уваги до мовного оточення і недостатньо активну спостережливість; труднощі вироблення і патологічна інертність мовних стереотипів і, як наслідок, труднощі в актуалізації навіть добре знайомих слів, мовна безпорадність в нових ситуаціях і хаотичність дій при вирішенні вербальних завдань, зниження здатності до моделювання, заміщення і символізації.

Сукупність вищевказаних чинників, пов'язаних із порушенням мовного розвитку, створює несприятливі умови для розвитку

особистісних новоутворень дошкільного віку і, крім того, обмежує можливості самовираження дитини. Відповідно, дитина з порушенням мовного розвитку потребує створення спеціальних психолого-педагогічних умов, що забезпечують її гармонійний розвиток і самореалізацію.

Вирішення завдання формування самопрезентації у дошкільників із ЗНМ можливо за допомогою підвищення особистісної компетентності дитини та широкого мовного опосередкування когнітивних та емоційно-ціннісних компонентів фізичного, психічного і соціального «Я». В основу психолого-педагогічних умов повинно бути покладено створення розвивального середовища, що передбачає цільове і тематичне об'єднання корекційно-педагогічної діяльності педагога-психолога, учителя-логопедів, вихователів спеціальних груп і активне залучення батьків дошкільнят з ЗНМ.

Робота спеціалістів повинна містити наступні напрями:

1. Розвиток широкого мовного опосередкування за допомогою:
 - подолання ситуативності мовного спілкування;
 - наближення проблемної тематики мовної комунікації до особистісних інтересів і потреб дитини;
 - широкого включення мови в предметну і когнітивну діяльність;
 - розширення діапазону виразних засобів спілкування (вербальні і невербальні);
2. Навчання прийомам вербальної самопрезентації шляхом моделювання різних соціальних ситуацій (дитячий колектив, спілкування з дорослим, знайомство).

Висновки з перспективами подальших досліджень. Таким чином, для успішної соціалізації дошкільників в процесі формування у них навичок самопрезентації необхідне створення особливих психолого – педагогічних умов, здійснення аналізу їх впливу на соціально – особистісний розвиток дітей, навчання вихователів вмінню здійснювати взаємозв'язок когнітивного, емоційного і поведінкового компонентів при формуванні навичок самопрезентації у дошкільнят, а також використовувати характерні методи і прийоми, організовувати ефективні форми розвиваючої роботи з дітьми та їх батьками.